

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Nazarova Yo.X

**ORGANIZMDAGI ANTIOKSIDANT TIZIM HAMDA ANTIOKSIDANT
XUSUSIYATGA EGA BO'LGAN VITAMINLAR**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

